

Дата публикации: 21 сентября 2023

DOI: [10.52270/27132447_2023_15_37](https://doi.org/10.52270/27132447_2023_15_37)

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭСКАДРЕ СУДОВ ЕКАТЕРИНИНСКОГО ЯХТ-КЛУБА (1897 - 1913)

Почтарь Денис Викторович¹

¹Аспирант кафедры истории, философии и социально-политических дисциплин, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, ул. Мичурина 1, Воронеж, Россия, E-mail: den.pochtar@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается функционирование судовой инфраструктуры Екатерининского яхт-клуба в конце XIX - начале XX века. Изучено изменение количества личных и общественных парусных судов яхт-клуба. Приведены названия, типы, характеристики и имена владельцев судов клуба. Указаны парусные суда и суда с двигателем, которые были исключены из списков яхт-клуба. Исследованы отношения между членами Екатерининского яхт-клуба по поводу купли-продажи яхт и передачи своих судов клубу. Приведены сведения о стоимости судов, приобретенных яхт-клубом. Изучается история нахождения в Екатерининском яхт-клубе судов с двигателями, для чего приводятся сведения общеисторического характера.

Ключевые слова: екатерининский яхт-клуб, Одесса, водное общество, эскадра судов, парусное судно.

I. ВВЕДЕНИЕ

Во второй половине XIX – начале XX вв. в связи с созданием в крупных городах Российской Империи парусных и гребных обществ начала создаваться судовой инфраструктура, предназначенная как для водного спорта, так и для проведения досуга среди горожан. В.Г. Долбнин делал обзор по изменениям в эскадрах судов нескольких яхт-клубов Санкт-Петербурга, когда ряд исследователей изучали изменение в численности судов в конкретных яхт-клубах. В частности, А.О. Коробчук приводил количественный состав судов в Петровском яхт-клубе Воронежа, Д.И. Александрова – в Пермском речном яхт-клубе, А.Н. Лубянов в Севастопольском яхт-клубе, О. Федотова в Казанском яхт-клубе. Кроме того, численный состав судов Эстляндского яхт-клуба был затронут С.Н. Копыловым при изучении создании данного клуба и конфискации его судов во время Первой Мировой войны.

Однако при всём многообразии исследований по теме изучения судовой инфраструктуры различных яхт-клубов Российской империи отсутствуют работы по изменению численности эскадры судов Екатерининского яхт-клуба, поэтому данная проблема рассматривается впервые.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

По уставу Екатерининского яхт-клуба его суда делились на личные и общественные. Так первая категория судов находилась в частной собственности членов клуба, когда вторая – принадлежала непосредственно яхт-клубу. Стоит сказать, что члены клуба нередко передавали свои суда в собственность яхт-клуба. Так в 1897 г. у члена клуба Г.В. Джонсона была приобретена для общественного пользования 5-тонная яхта «Леди», В.М. Мас предоставил клубу ботик «Сагитту». Кроме того, из-за высокой стоимости приобретения судов за границей, что было подтверждено по результатам поездки за границу вице-командора В.А. Маса с соответствующей целью, в конце XIX в. комитетом Екатерининского яхт-клуба было принято решение по возведению мастерских клуба, где предполагалось строить суда.

В 1899 г. в составе Екатерининского яхт-клуба находилось 31 парусное и 2 судна с двигателем, которые относились к личным судам (См: Таблица 1).

Таблица 1. Личные суда Екатерининского яхт-клуба в 1899 году.

Название судна	Тип и характеристика	Судовладелец	Место постройки, судостроитель	Год спуска
Арго	Открытый гуари постоянный киль	Ю.К. Ланге	Крит	-
Борей	Палубный люгер, постоянный киль	П.А. Прокудин	Санкт-Петербург, А.М. Романов	1896
Буревестник	Палубный шлюп, постоянный киль	Е.Ф. Черенков	Санкт-Петербург, Г.В. Эш	1892
Гайдамак	Полупалубный шлюп, постоянный киль	И.Н. Ингистов	Санкт-Петербург, И. Дребезгов	1892
Гром	Полупалубный бот, выдвижной киль	Ф.М. Унтилов, В.А. Янишевский	Одесса, А. Илюшкин	1895
Джемма	Палубный тендер, постоянный киль	В.А. Мас	Одесса, К.-лейтенант Самойлович на Р.О.П.	1886
Доктор	Полупалубный бот, фин-киль	И.А. Резголь	Одесса, В.Л. Морозов	1897
Заря	Полупалубный бот, бульб-киль	М.Ю. Цуканов	Одесса, С. Христодуло	1892
Звёздочка	Открытый гуари, постоянный киль	В.И. Бишоф	Одесса, А. Бернарди	-
Канарис	Открытый гуари, постоянный киль	М.Е. Гаусман	Одесса, А. Бернарди	-
Краб	Открытый кэт, выдвижной киль	С.В. Синькевич	Санкт-Петербург, А.М. Романов	1899
Мария	Полупалубный кэт, постоянный киль	Д.А. Кондрацкий	Одесса	-
Маруся I	Открытый люгер, постоянный киль	Ф.Ф. Клименко	Одесса	1898
Маруся II	Открытый гуари, постоянный киль	С.А. Воронов	Одесса	-
Медуза	Палубный тендер, постоянный киль	Г.Э. Вицман	Санкт-Петербург, по чертежам Экебома	1888

Молния	Открытый гуари постоянный киль	П.М. Милованов	Одесса	-
Морж	Полупалубный люгер, выдвижной киль	Н.А. Федорович	Санкт-Петербург, А.М. Романов	1899
Наяда	Открытый гуари, постоянный киль	АМ. Попов	Одесса	-
Нимфа	Полупалубный шарпи, выдвижной киль	Г. и Ф. Унтиловы	А. Шевченко	1898
Нирвана	Палубный тендер, постоянный киль	В.Э. Фальц-Фейн	Шотландия	-
Пятая	Открытый кэт, выдвижной киль	А.В. Юнгмейстер	Санкт-Петербург, А.М. Романов	1899
Радость	Палубный тендер, постоянный киль	В.И. Бишоф	Англия	-
Сага	Палубная шхуна, постоянный киль	В.Н. Трофимовский	Одесса	1884
Сагитта	Палубный тендер, постоянный киль	В.А. Мас	А. Бернарди	1891
Секрет	Палубный люгер, постоянный киль	М.Г. Самсонов	Санкт-Петербург, Г.В. Эш	1892
Стрела	Палубный люгер, постоянный киль	Л.Л. Степанов	Одесса	-
Тучка	Полупалубный бот, выдвижной киль	А.Т. Смит	А. Шевченко	1897
Тюлень	Полупалубный бот, выдвижной киль	И.Я. Пашутин	Санкт-Петербург, А.М. Романов	1899
Фелица	Палубный люгер, Фин-киль	Н.Ф. Исаков	Великобритания	1895
Шурик	Открытый бот, постоянный киль	Г.В. Джонсон	Лейтенант Назаров, Севастополь	1892
Пташка	Открытый бот, выдвижной киль	В.А. Пташников	Санкт-Петербург, А.М. Романов	1899
Константин	Паровой катер	К.Н. Новосельский	Швеция	-
М Charles	На бензиновом моторе	Р.Я. Ансельм	Цюрих	-

В тоже время, численность общественных парусных судов в Екатерининском яхт-клубе была значительно меньше, чем личных, и составляла 5 яхт (См: Таблица 2).

Таблица 2. Общественные парусные суда Екатерининского яхт-клуба в 1899 году.

Название судна	Тип и характеристика	Место постройки, судостроитель	Год спуска
Альбатрос	Открытый гуари постоянный киль	Одесса	-
Волна	Открытый люгер, постоянный киль	Одесса	-
Мышка	Полупалубный бот, бульба-киль	Санкт-Петербург, Г.В. Эш	1895
Первенец	Полупалубный тендер, постоянный киль	Одесса, Г. Зафирос	1895
Струйка	Открытый гуари постоянный киль	Одесса, К. де-Мартино	1895

В 1901 году произошло существенное уменьшение численности личных парусных судов Екатерининского яхт-клуба по сравнению с их количеством в списке 1899 года. Так из состава яхт-клуба выбыло 9 парусных судов:

- 1) Доктор;
- 2) Звёздочка;
- 3) Канарис;
- 4) Маруся I;
- 5) Маруся II;
- 6) Молния;
- 7) Наяда;
- 8) Секрет;
- 9) Пташка.

Кроме того, в 1901 г. было продана общественная яхта клуба «Альбатрос» за 125 рублей, что сократило количество общественных парусных судов Екатерининского яхт-клуба до 4-х.

События Первой русской революции 1905 г. негативно повлияли на деятельность Екатерининского яхт-клуба и привели к резкому уменьшению численности его членов, что негативно сказалось на количестве судов в клубе. Так в списках яхт-клуба 1905 г. было указано 14 личных парусных судов, среди которых 7 яхт были введены в состав клуба после 1901 г. При этом 5 парусных судов являлись общественной собственностью Екатерининского яхт-клуба, из которых два были выкуплены клубом у их владельцев, членов яхт-клуба (См: Таблица 3).

Таблица 3. Список судов Екатерининского яхт-клуба в 1905 году.

Название	Владелец
Александр	А.В. фон Пикар
Арго	Г.Э. Вицман
Байда	Я.М. Пономаренко
Вертер	В.Д. Капустин
Волна	Екатерининский яхт-клуб
Гайдамак	И.Н. Ингистов
Демон	И.И. Вонсович
Заря	А.А. Швендер
Звезда	К.Д. Попов
Мария	Екатерининский яхт-клуб
Маруся	Н.А. Серебряков
Медуза	Екатерининский яхт-клуб
Морж	И.А. Германович
Мэри	И.К. Кржицкий
Первенец	Екатерининский яхт-клуб
Пятая	А.В. Юнгмейстер
Рудор	С.И. Рудницкий
Струйка	Екатерининский яхт-клуб
Фелица	Г.П. Кршижановский

Надо сказать, что в 1905 г. была продана общественная яхта клуба «Первенец» за 1000 рублей, а вместо неё была приобретена яхта «Нега» за 1932 рубля. В 1906 – 1907 гг. начался значительный рост численности парусных судов в Екатерининском яхт-клубе с 19 до 27 за счёт приёма в клуб 14 новых яхт как личных, так и общественных (См: Таблица 4).

Таблица 4. Новые парусные суда Екатерининского яхт-клуба в 1907 году.

Название	Владелец
Варяг	Н.А. Серебряков
Галя	И.И. Вонсович
Иоланта	М.С. Кенц и В.А. Киценко
Каприз	А.А. Шмитт
Леда	В.П. Юрицын
Лотос	В.В. Деменитру
Лорелей	Л.И. Праус
Нега	Екатерининский яхт-клуб
Рассвет	Екатерининский яхт-клуб
Сагитта	М.Ю. Попель
Скорлупа	Екатерининский яхт-клуб
Трынть-Трава	В.П. Юрицын
Чайка	К.Г. Боун
Шторм	А.Н. Соколова

В 1908 – 1909 гг. численность парусных и паровых судов в Екатерининском яхт-клубе значительно увеличилась до 32, однако в данное число были включены и 5 общественных судов клуба (См: Таблица 5), поэтому количество парусных и паровых судов яхт-клуба не достигло уровня конца XIX века.

Таблица 5. Список парусных судов и судов с двигателями в Екатерининском яхт-клубе в 1909 году.

Название судна	Тип и характеристика	Судовладелец	Место и год постройки, судостроитель
Сан-Дonato	Паровая яхта-барк	Е.Ф. Шаховская-Глебова-Стрешнева	Ньюкасл, 1881, Верфь Митчелль и ко
Бурун	Йол	В.П. Юрицын	Госпорт, 1879, Кампер-Никольсон
Метеор	Тендер	Екатерининский яхт-клуб	Финляндия
Нега	Тендер	Екатерининский яхт-клуб	Квинстоун, 1895
Леда	Бульб-киль	А.В. Юнгмейстер	Глазго, 1894 Д. и В. Гендер
Садко	Полупалубный тендер	Н.А. Ходушин	Санкт-Петербург
Трынть-Трава	Бульб-киль	В.П. Юрицын	Херсон, В.П. Юрицын
Entouscas	Бензиновый мотор	В.Э. Джекобс	Англия
Каприз	Полупалубный тендер	А.А. Шмитт	Санкт-Петербург
Чайка	Тендер	Э.О. Миттельштейнер	Николаев
Сагитта	Бульб-киль	М.Ю. Попель	Франция
Рудор	Бульб-киль	Р.Г. Лагрум и Г.Л. Опришевский	Англия
Медуза	Полупалубный тендер	Екатерининский яхт-клуб	Санкт-Петербург
Гайдамак	Полупалубный тендер	И.Н. Ингистов	Санкт-Петербург
Иоланта	Бульб-киль	В.П. Иванова	Одесса, Орловский
Лотос	Полупалубный бот	А.А. Боханов	Одесса, В.Л. Морозов
Вертер	Полупалубный бот	В.Д. Капустин	Одесса, Сари

Мария	Полупалубный кеч	Екатерининский яхт-клуб	Одесса
Цампоня	Бензиновый мотор	А.Н. Плакунов	Италия
Арго	Открытый гуари	В.Т. Кандиба	Крит
Заря	Полупалубный бот, бульб-киль	Екатерининский яхт-клуб	Одесса, Цуканов
Варяг	Полупалубный тендер	Н.А. Себряков	Одесса
Лорелей	Полупалубный люгер, выдвижной киль	Л.И. Праус	Одесса, Туровец
Морж	Полупалубный люгер, выдвижной киль	А.А. Шмит	Санкт-Петербург, А.М. Романов
Ляля	Полупалубный бот	С.М. Линде	Одесса, Катранов
Забияка	Полупалубный люгер	В.Ф. Струев	Санкт-Петербург
Звёздочка	Открытый гуари	В.Л. Морозов	Санкт-Петербург
Стрела	Шаланда	И.И. Вонсович	Одесса, Христовуло
Мушка	Шаланда	И.И. Вонсович	Одесса
Пикколо	-	В.В. Завьялов	-
Люся	-	А.А. Смирнов	-
Парусная шлюпка		Г.Г. Урфалов	-

Однако в 1911 – 1913 гг. в Екатерининском яхт-клубе наблюдалось значительное сокращение количества парусных судов. Так из состава яхт-клуба к 1912 г. были следующие яхты:

- 1) Трынъ-Трава;
- 2) Иоланта;
- 3) Вертер;
- 4) Мария;
- 5) Арго;
- 6) Лорелей;
- 7) Звёздочка;
- 8) Стрела;
- 9) Мушка;
- 10) Парусная шлюпка Г.Г. Урфалова.

В тоже время, в 1911 г. в составе Екатерининского яхт-клуба числилось 4 новых парусных судна (См: Таблица 6).

Таблица 6. Новые парусные суда Екатерининского яхт-клуба в 1911 году.

Название судна	Тип и характеристика	Судовладелец	Место и год постройки, судостроитель
Галатя	Йол	Ялтинское отделение Екатерининского яхт-клуба	Геллеруп, 1897, Лаутруп
Леди Джулия	Тендер	Э.О. Миттельштейнер	Думбертон, 1902, Алистер и Сын
Нирвана	Тендер	М.Ю. Попель	Фэрли, 1890, Файф и Сын
Гельвеция	-	О. Гильперт	Одесса

В 1913 г. из состава Екатерининского яхт-клуба выбыло 8 парусных судов:

- 1) Бурун;
- 2) Леда;
- 3) Сагитта;
- 4) Заря;
- 5) Варяг;
- 6) Ляля;
- 7) Люся
- 8) Галатея.

Однако в результате приобретения Екатерининским яхт-клубом и его членами новых яхт численность парусных судов в 1913 г. осталась по сравнению с 1911 г. практически прежней (См: Таблица 7).

Таблица 7. Новые парусные суда Екатерининского яхт-клуба в 1913 году.

Название судна	Тип и характеристика	Судовладелец	Место и год постройки, судостроитель
Тамара	Бульб-киль	Г.Э. Вицман	Гамбург, 1895, Р. Стулкен
Вега	Йол-тендер	Э.О. Миттельштейнер	Гамбург, М. Эрц
Орестес	Палубный шлюп	Н.Н. Роменский	Бостон, Бюрджес и Пакард
Вера	-	Л.Ф. Гаевский	Кембридж, 1900, Вуданд и ко

При этом в состав Екатерининского яхт-клуба вернулась яхта «Трынть-Трава», которую купил член клуба А.П. Ровняков. Кроме того, другим членом Б.А. Аркадским была приобретена яхта «Соня II», а В.Н. Еримичой заказал в Швеции из красного дерева яхту, которая должна была поступить в яхт-клуб к марту 1914 г. Стоит отметить, что яхта «Тамара» ранее состояла в Черноморском яхт-клубе, а яхта «Вега» принадлежала члену Екатерининского яхт-клуба М.Б. Либману. Наконец, в составе клуба появились две новые паровые яхты «Сан-Дonato II» Е.Ф. Шаховской-Глебовой-Стрешневой и «Креста» К.А. Кальджи.

В тоже время, судовладельцы Екатерининского яхт-клуба нередко продавали свои парусные суда другим членам данного клуба. Так к 1911 г. яхта «Леда» была продана И.В. Пташникову, а бот «Лотос» – В.Л. Морозову. Иногда судовладельцы приобретали новые суда, продавая старые. Например, Э.О. Миттельштейнер в связи с приобретением яхты «Леди Джулия» продал яхту «Чайку» А.В. Болгову, а М.Ю. Попель – яхту «Сагитту» А.И. Пашковскому, купив вместо неё тендер «Нирвана». Однако в 1913 г. Э.О. Миттельштейнер приобрёл яхту «Вега» у М.Б. Либмана, продав «Леди Джулия» Г.Н. Навроцкому. Кроме того, яхта «Садко» была куплена В.И. Скроцким, а «Забияка» – П.П. Филатовым.

Надо отметить, на изменение численности моторных лодок и судов на бензиновом моторе в Екатерининском яхт-клубе. Так в 1911 г. вместо судна на бензиновом моторе появилось аналогичное судно «Зоза», принадлежавшее Ф.А. Цорну и построенное на Континентальной фабрике моторных лодок. Кроме того, следующие члены клуба владели моторными лодками, произведёнными в Одессе:

- 1) Г.Г. Урфалов;
- 2) В.И. Скроцкий;
- 3) Н.В. Орловский.

Тем самым, количество моторных судов в яхт-клубе увеличилось до 5. В тоже время, в 1913 г. две из данных безымянных моторных лодок выбыли из списка судов яхт-клуба, однако добавились две новые моторные лодки:

- 1) «Дуся» – владельцы Н.Л. Люцанович и В.Л. Войнович, производство – США;
- 2) «Аня» – владелец А.П. Ровняков, производство – Германия.

Тем самым, с учётом 3-х паровых яхт клуба, общее количество судов с двигателем в яхт-клубе составило в 1913 году 8 единиц.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно утверждать, что в эскадре судов Екатерининского яхт-клуба:

В 1913 г. личных и общественных судов клуба было на 11 единиц меньше, чем в 1899 г., т.е. в начале деятельности яхт-клуба. При этом в списках клуба в 1913 г. среди общественных судов клуба значилось 3 яхты, что на 2 единицы меньше, чем в начальный период.

Наименьшее количество судов в Екатерининском яхт-клубе было в Первую русскую революцию, составив по спискам 1905 г. 19 яхт. Возрождение эскадры судов яхт-клуба началось в 1908 – 1909 гг., однако численность судов клуба в данный период не достигла пика конца XIX века.

В 1913 г. по сравнению с 1899 г. в яхт-клубе произошло увеличение судов с двигателями на 6 единиц. При этом все суда с двигателем в эскадры клуба являлись в различные периоды личной собственностью его членов.

Екатерининский яхт-клуб нередко продавал свои общественные суда для приобретения новых яхт. Аналогично поступали члены клуба, продавая свои личные суда, однако нередко личные яхты данного клуба приобретались другими членами общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Александрова Д.И. Пермский речной яхт-клуб как центр спортивной жизни города в начале XX в. Вестник научной ассоциации студентов и аспирантов исторического факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2019. Номер 1. С. 147-152.

Долбнин В.Г. Развитие яхт-клубовского движения в Санкт-Петербурге. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2010. Номер 124. С. 30-38.

Коробчук А.О. Создание яхт-клуба в Воронеже. Созвездие. 2013. Номер 1. С. 91-110.

Коробчук А.О. Воронежский Петровский яхт-клуб (1875 - 1917 гг.). Воронеж, 2014. 96 с.

Копылов С.Н. Создание Эстляндского морского яхт-клуба (к постановке проблемы исследования). Рубежи истории. Номер 4. 2020. С. 25-29.

Копылов С.Н. Конфискация судов иностранных подданных у российских яхт-клубов во время Первой мировой войны. Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2021. Номер 1. С. 60-65.

Лубянов А.Н. Севастопольский яхт-клуб. 1886 - 2016 гг. Историческое издание. Севастополь, 2016. 128 с.

Отчёт Екатерининского яхт-клуба с 29 мая 1897 г. по 31 декабря 1899 г. Одесса, 1900. 78 с.

Отчёт Екатерининского яхт-клуба с 1 января 1900 г. по 1 января 1902 г. Одесса, 1903. 36 с.

Отчёт Екатерининского яхт-клуба за 1905 - 1907 гг. Одесса, 1909. 63 с.

Отчёт Екатерининского яхт-клуба за 1909 г. Одесса, 1910. 71 с.

Отчёт Екатерининского яхт-клуба за 1911 - 1912 гг. Одесса, 1913. 162 с.

Отчёт Екатерининского яхт-клуба за 1913 г. Одесса, 1914. 69 с.

Устав Екатерининского яхт-клуба в г. Одессе. Одесса, 1908. 32 с.

Федотова О. К 100-летию со дня открытия Казанского яхт-клуба. Эхо веков. 2013. Номер 1-2. С. 301-303.

CHANGES IN THE SQUADRON OF VESSELS OF THE EKATERININSKY YACHT-CLUB (1897 - 1913)

Pochtar, Denis Viktorovich¹

¹Postgraduate, Department of History, Philosophy and Socio-Political Disciplines, Voronezh State Agrarian University named after Peter I, 1, Michurina Street, Voronezh, Russia,
E-mail: den.pochtar@mail.ru

Abstract

The article deals with the functioning of the ship infrastructure of the Catherine Yacht Club in the late XIX - early XX centuries. Changes in the number of personal and public sailing vessels of the yacht club are studied. The names, types, characteristics and names of the owners of the club's vessels are given. Sailing vessels and vessels with engine, which were removed from the lists of the yacht club, are indicated. The relations between the members of the Catherine Yacht Club regarding the sale and purchase of yachts and the transfer of their vessels to the club are investigated. Information is given about the cost of the vessels purchased by the yacht club. The history of being in the Catherine Yacht Club vessels with engines is studied, for which the information of general historical character is given.

Keywords: Catherine's Yacht Club, Odessa, water society, squadron of ships, sailing vessel.

REFERENCE LIST

Aleksandrova D.I. Permskij rečnoj yaht-klub kak centr sportivnoj zhizni goroda v nachale XX v. Vestnik nauchnoj asociacii studentov i aspirantov istoricheskogo fakulteta Permskogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogičeskogo universiteta. 2019. Nomer 1. S. 147-152.

Dolbnin V.G. Razvitie yaht-klubovskogo dvizheniya v Sankt-Peterburge. Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta im. A.I. Gercena. 2010. Nomer 124. S. 30-38.

Korobchuk A.O. Sozdanie yaht-kluba v Voronezhe. Sozvezdie. 2013. Nomer 1. S. 91-110.

Korobchuk A.O. Voronezhskij Petrovskij yaht-klub (1875 - 1917 gg.). Voronezh, 2014. 96 s.

Kopylov S.N. Sozdanie Estlyandskogo morskogo yaht-kluba (k postanovke problemy issledovaniya). Rubezhi istorii. Nomer 4. 2020. S. 25-29.

Kopylov S.N. Konfiskaciya sudov inostrannyh poddannyh u rossijskih yaht-klubov vo vremya Pervoj mirovoj vojny. Kaspijskij region: politika, ekonomika, kul'tura. 2021. Nomer 1. S. 60-65.

Lubyanov A.N. Sevastopol'skij yaht-klub. 1886 - 2016 gg. Istoricheskoe izdanie. Sevastopol', 2016. 128 s.

Otchyot Ekaterininskogo yaht-kluba s 29 maya 1897 g. po 31 dekabrya 1899 g. Odessa, 1900. 78 s.

Otchyot Ekaterininskogo yaht-kluba s 1 yanvary 1900 g. po 1 yanvary 1902 g. Odessa, 1903. 36 s.

Otchyot Ekaterininskogo yaht-kluba za 1905 - 1907 gg. Odessa, 1909. 63 s.